

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilah Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Contents الفهرس İndekiler -

- نظرية الإيثار في سورة الحشر (الآية التاسعة) من خلال كتاب أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المالكي ت
1543هـ
- د. مريم المنصوري
د. معاذ النايف
- كتاب تلخيص مَجْمع الآداب في مُعجم الألقاب مصدراً لدراسة تراجم موصلية 15
أ.م.د. حنان عبد الخالق علي السبعوي
- مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية 34
أ.م.د. عيدان شبيب سليم الصباحي
- علاقة مكة الخارجية ببعض القبائل العربية في شبه الجزيرة العربية 52
أ.م.د. واثقه حازم جاسم محمد
- واقع استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) في بحوث التخرج لدى طلبة علم النفس دراسة ميدانية بجامعة معسكر/الجزائر 73
د. مختار بوفرة
د. يوسف لعجيلات
د. عبد الوهاب بن موسى
- علاقة ولاية الموصل بالخلفاء العباسيين: مالك بن طوق التغلبي (ت...259هـ/...873م) أنموذحاً 84
أ.م.د. هدى ياسين الدباغ

- 103فتح الموصل في زمن الخليفة عمر بن الخطاب(رض).....
أ.د. ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي
- 112تجريم نشر الأسرار الوظيفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.....
د. كشاو معروف سيده
د. مريم محمد أحمد
- 123الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزيق. أبوشقال

مشكلة الموصل والتنافس الدولي على منابعها النفطية

أ. م. د. عيدان شبيب سليم الصباحي
جامعة كركوك /كلية التربية للبنات - قسم التاريخ

الملخص

تعد مشكلة الموصل من الأزمات الدولية الخطيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، إذ تركت الكثير من التناقضات بين الدول الاستعمارية دون حل، لاسيما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية فضلاً عن الدور المحوري الذي لعبته تركيا في تأجيج هذه الأزمات، بالمقابل كان العراق حريص على الحفاظ على إرثه الحضاري وأرضه في ولاية الموصل، على الرغم من أطماع الاحتلال البريطاني الذي لم يهجم إلا الحصول على اطماعه الاستعمارية وبخاصة النفط، الذي أصبح عاملاً مهماً في تنامي النشاط الصناعي في العالم بشكل ملفت للنظر، ومن هنا أخذت هذه الدول تخطط في سبيل الاستحواذ عليه وبشتى الوسائل والطرق، فبدأ فصل من الصراع الدولي على نفط ولاية الموصل أُنسم بالمؤامرات أحياناً والاتفاقات أحياناً أخرى .

الكلمات المفتاحية/ النفط - الموصل - شركة النفط التركية. الشركات الاحتكارية-العراق.

Abstract

The problem of Mosul is one of the serious international crises that emerged after world war I, leaving many contradictions between the colonial powers unresolved, especially between Britain and the United States of America, as well as the central role played by Turkey in fuelling these crises, on the other hand, Iraq was keen to preserve its cultural heritage and land in Mosul province, despite the ambitions of the British occupation, which only interested in obtaining its colonial ambitions, especially oil, which has become an important factor in the growth of industrial activity in the world in a remarkable way, and from here, These countries are planning to acquire it by various means and methods, and a chapter has begun from the international conflict over the oil of Mosul province, which is characterized by conspiracies and sometimes agreements.

المقدمة

تعد مشكلة الموصل من الأزمات الدولية الخطيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى، إذ تركت الكثير من التناقضات بين الدول الاستعمارية دون حل، فضلاً عن الدور الذي مارسه تركيا في تأجيج هذه الأزمات، أما بالنسبة لعراق فإنه حاول الحفاظ على إرثه الحضاري وأرضه في ولاية الموصل وبين أطماع الاحتلال البريطاني الذي لم يهجم إلا الحصول على النفط.

كانت الحكومة الألمانية أول الدول الاستعمارية التي ترغب بالاستحواذ على نفط ولاية الموصل عبر شركة سكة حديد بغداد – برلين، إلا إن المنافسة البريطانية وقوة نفوذها على الدولة العثمانية حالت دون ذلك، فأصبح الطريق مهدداً للمصالح البريطانية وشركاتها النفطية للاستحواذ على ولاية الموصل واستثمار ثرواتها الطبيعية، لكن أحداث الانقلاب التركي وتنازل السلطان عبد الحميد الثاني (1876-1909) عن العرش وقفت حائلاً أمام هذه الأطماع، ومع صعود قوة الشباب التركي إلى سدة الحكم، برزت قوة استعمارية أخرى متمثلةً بالنفوذ والمصالح الاستعمارية الأمريكية عبر شركات سكك الحديد والقروض الضخمة في سبيل الوصول إلى نفط ولاية الموصل.

اندلعت الحرب العالمية الأولى في عام 1914، وكان النفط المحرك الرئيس في تسيير الآلات الحرب لتلك الدول، فأصبح كل واحد منها يحاول الحصول عليه ويعجل في هزيمة خصمه، ولهذا كانت ولاية الموصل محط أنظار اغلب تلك الدول، ومع وصول القوات البريطانية إلى أطراف ولاية بغداد، كانت الحكومة البريطانية قد اتفقت مع الحكومة الفرنسية بإعطائها ولاية الموصل نتيجة ظروف الحرب، إلا ان هذا الاتفاق لم يدم طويلاً، إذ سيطرة القوات البريطانية على ولاية الموصل رغم اعلان نهاية الحرب في عام 1918، وكانت الولاية خاضعة للسيطرة التركية، مما ولد ازمة سياسية كبيرة بين أصدقاء الحرب وأعدائها، عرفت في التاريخ الحديث باسم (مشكلة الموصل).

اشتمل البحث على أربع مباحث رئيسية، تناول المبحث الأول منها (الجذور التاريخية لمشكلة الموصل)، أما المبحث الثاني فإنه استعرض قضية) الاتفاقات السرية على نفط ولاية الموصل في مؤتمر لوزان) في حين تضمن المبحث الثالث (موقف الحكومة العراقية من مشكلة الموصل) بينما جاء عنوان المبحث الرابع تحت عنوان (حسم مشكلة الموصل دولياً، والشركات الاستعمارية تستحوذ على ثرواتها النفطية).

المبحث الأول. الجذور التاريخية لمشكلة الموصل.

كان وجود النفط في أنحاء متفرقة من العراق لاسيما القسم الشمالي أمراً معروفاً منذ القدم فعندما بسط العثمانيون سيطرتهم على العراق (1516 – 1918) عدوا الثروة المعدنية وباطن أراضيه ملكاً للدولة، فكانوا يمنحون حق التصرف فيها الى الأفراد عن طريق نظام الالتزام⁽¹⁾، وكان المهندسون والجيولوجيون الألمان أول من أخذ على عاتقهم القيام بالحفر والتنقيب بحثاً عن النفط وان معظم البعثات الأثرية الألمانية التي جاءت الى العراق في القرن التاسع عشر كانت تستهدف العثور على النفط أكثر من العثور على الآثار⁽²⁾، وفي منتصف القرن التاسع عشر ازداد الطلب على النفط الأبيض، وذلك لاستخدامه في المصايح النفطية، إذ كانت الدور تنار وقتئذ بواسطة الشموع والمصابيح التي تعمل بالزيت⁽³⁾.

وقررت السلطات العثمانية في عام 1879 جعل ولاية الموصل تضم كركوك والسليمانية بعد أن كانت متصرفية عام 1850⁽⁴⁾، وفي تلك الاثناء كان الألمان قد أرسلوا العديد من البعثات بين عامي 1871 - 1902 الى المنطقة، وأكدوا في تقاريرهم إن وجود النفط في ولاية الموصل فيها ما يكفي

(1) سالنامه ولاية الموصل لسنة 1330هـ/1912م، ص 284.

(2) سليم طه التكريتي، معركة النفط في العراق، ج 1، مطبعة الزهراء، (بغداد، 1952)، ص 12.

(3) مصطفى جواد، "نفط العراق في التاريخ"، مجلة أهل النفط، لندن، العدد 36، السنة 3، تموز 1954، ص 10.

(4) تألفت ولاية الموصل من ثلاثة سناجق (سنجق المركز ويتبعه أفضية دهوك وزاخو والعمادية وسنجار وعقرة، وسنجق كركوك وتتبعه أفضية اربيل ورائية وراوندوز وكفرى وسنجق السليمانية وتتبعه أفضية بازيان وحلبجة وشهرزور ومركة) للمزيد من التفاصيل انظر، سجي قحطان محمد على، الادارة العثمانية في الموصل 1834-1879، رسالة ماجستير، كلية الاداب، (جامعة الموصل، 2002)، ص ص 51-54.

ألمانيا ويسد حاجتها منه⁽⁵⁾، كما أكدت تلك التقارير بان الموصل عبارة عن ((بحيرة حقيقية من النفط))، وحث الألمان حكومتهم على التعجل بتطوير المنطقة، لاسيما نفط الموصل الذي يعادل نفط روسيا بل يفوقه، وانه سوف ينافس النفط الروسي في حالة استغلاله⁽⁶⁾.

ولم يكن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني غافلاً عن أهمية هذه الثروة المعدنية في ولاية الموصل حتى أقدم على اتخاذ العديد من الإجراءات بهذا الصدد، ففي عام 1882 قام بضم أراضي ولاية الموصل النفطية الى أملاكه الخاصة⁽⁷⁾، ثم اعقبه فرماناً سلطانياً اخر عام (1889) حصر بموجبه امتيازات البحث عن النفط في ولاية الموصل بجزائره الخاصة⁽⁸⁾ بعد التقارير المهمة التي قدمها المهندس كولبنكيان (G.S. culbenkian)⁽⁹⁾، الى السلطان عبد الحميد الثاني وأكد فيها عن وجود ثروات هائلة من النفط في والعراق، لاسيما في ولاية الموصل⁽¹⁰⁾.

وجرت محاولات أخرى من قبل الخبراء الفرنسيين في عام 1895 لتطوير منابع القيارة ومناطق طوزخورماتو وكركوك في ولاية الموصل⁽¹¹⁾، كما تم استخدام نفط القيارة بوصفه وقوداً في البواخر النهرية العثمانية، لكن رداءة نوعيته وارتفاع كلفته أنتاجه (6 جنيهات للطن مقارنة بجنيهين للفحم في البصرة) جعل الفشل نصيب هذه المحاولة، فضلاً عن منافسة الكيوسيين الأمريكيين المستورد⁽¹²⁾، وفي تلك الأثناء كانت الحكومة العثمانية قد قررت بناء مشروع سكة حديد برلين — بغداد بعد الاتفاق مع الحكومة الألمانية مع حق التنقيب عن النفط والمعادن لمسافة (20) كيلومتر على

(5) خليل علي مراد، "التنافس الدولي علي نفط ولاية الموصل قبل الحرب العالمية الأولى"، مجلة أوراق موصلية، العدد 4، السنة 3 2003، ص 19.

(6) خليل علي مراد وعلي شاكور علي، الموصل وكركوك في الوثائق العثمانية 1919—1925، نسخة خطية مصورة في مركز دراسات الموصل، 1995، وثيقة رقم (59)، ص 198.

(7) نوري عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925-1952، ط 1، (بغداد، 1980)، ص 21.

(8) يوسف إبراهيم ييزبك، النفط مستعبد الشعوب، ج 1، (بيروت، 1934)، ص ص 77-78.

(9) كالوست سركيس كولبنكيان (1869-1955)، ولد قرب اسطنبول من أسرة أرمنية تعمل في مجال البنوك والمتاجرة بالنفط الروسي، درس الهندسة في بريطانيا، وسافر الى مدينة باكو النفطية في روسيا ليكسب خبرة وإقامة العلاقات التجارية هنالك، وأصبح من أوائل المدركين لإمكانية الاستغلال النفطي في الدولة العثمانية، وقد تبوء مركزاً مالياً واجتماعياً بعد ان عاد الى اسطنبول، أصبح ذو صلة بالحكومة العثمانية، ولكثره تقاريره عن النفط العراقي أصبح اسمه مقارناً بالنفط العراقي بعد حصوله علي حصة 5% منه، ومنها عرف بالسيد خمسة بالمائة أو Mr.Five، انتقل الى لشبونة في البرتغال وتوفي في 20 تموز 1955 مخلفاً ورائه 70 مليون دولار للمزيد انظر، مؤسسة كالوست سركيس قسم الجماعات الأرمنية، كالوست سركيس غولبنكيان الرجل والمآثر كراسية صادرة بمناسبة للذكرى المئة والثلاثين لولادته 1869-1999، (لشبونة، 1999)، ص ص 7-12.

(10) هارفي أوكونور، الأزمة العالمية في البترول، ترجمة، للدكتور عمر مكاوي، مراجعة، للدكتور راشد البراوي، دار الكاتب العربي، (القاهرة، 1967)، ص 370.

(11) Stephen Hemsley Longrigg, Oil Middle East, Oxford London, 1961, p.14.

(12) شارل عيساوي، التاريخ الاقتصادي للهِلال الخصيب 1800-1914، ترجمة، روؤف عباس حامد، ط 1، مركز دراسات الوحدة العربية، (بيروت، 1990)، ص 538.

جانبي الخط، وفي 17 تموز 1904 وقعت الخزانة الخاصة، عقداً مع شركة سكة حديد الأناضول بالنيابة عن البنك الألماني بهذا الشأن، تعهدت فيه الشركة بالقيام بإعمال التحريات عن النفط في ولاية الموصل وبغداد⁽¹³⁾، إلا أن الخزانة الخاصة قامت بإلغاء عقد الشركة في 1906 لعدم قيامها بعملية المسح التمهيدي الكامل للنفط في ولايتي الموصل وبغداد في المدة المقررة سابقاً⁽¹⁴⁾، ودخلت في مفاوضات مع شركة وليم دارسي (W,N,Darcy)⁽¹⁵⁾ البريطانية، لاستثمار نفط الموصل واستمرت المفاوضات بين عامي 1906—1908، إلا أنها توقفت بسبب انقلاب الاتحاديين ضد السلطان عبد الحميد الثاني في تموز 1908⁽¹⁶⁾.

أما المصالح والشركات النفطية الأمريكية فإنها كانت قد أرسلت الأدميرال كولبي جستر (Colby Chester)⁽¹⁷⁾، إلى اسطنبول للحصول على امتيازات اقتصادية بضمها استخراج النفط في أنحاء الإمبراطورية العثمانية، وفي 1910 وقع وزير الأشغال العامة العثماني، امتيازاً بمنح جستر بناء سكة حديد والتنقيب عن النفط، إلا أن التصديق لم يتم بسبب عدم موافقة (مجلس المبعوثان العثماني) عليه بعد عرض الامتياز مرتين⁽¹⁸⁾، ونتيجة ذلك فقد انفتحت المصالح البريطانية والألمانية في عام 1911 على إنشاء شركة تجمع مصالح الدولتين حملت أسم (شركة الامتيازات الشرقية والأفريقية المحدودة) (The African and Eastern Concessions Ltd)⁽¹⁹⁾، لأستثمار نفط ولاية الموصل وبغداد، وفي 23 تشرين الأول 1912 تغيير اسمها إلى شركة النفط التركية (Turkish Petroleum Company Ltd)⁽²⁰⁾، وزعت أسهما لشركة دارسي 50% وللبنك الألماني 25%، ولشركة الأنكلو ساكسون (The Anglo-Saxon Oil CO) 25%، أما كولبنكيان فإنه حصل على 5% تؤخذ من نسب الشركات نتيجة جهود في تشكيل شركة النفط التركية⁽²¹⁾.

(13) Benjamin Shwadran ,The Middle East oil and the great powers ,New York ,1973,p.93.

(14) ماريان كنت، "المراسلات المتبادلة بين الخزانه الخاصة التركية وبين شركة سكة حديد الأناضول"، ترجمة، قاسم احمد العباس، مجلة النفط والتنمية، بغداد، العدد 5، السنة 4، شباط 1979، ص ص 180-181.

(15) وليم نويس دارسي (1849 - 1917)، بريطاني من أصل كندى ولد في مقاطعة يفونشاير، درس الحقوق ثم سافر الى استراليا، لكنه لم ينجح في مهنته فاشتغل في استخراج الذهب، فحصل علي ثروة كبيرة من منجم الذهب هنالك لكنه سئم العمل فيه، ثم وجه نشاطه للبحث عن النفط، بعد ان باع حصته من مناجم الذهب، للمزيد انظر، أنطوان تسيشكا، الصراع علي البترول بأعتباره قوة للسيطرة علي العالم، ترجمة، عبد الوهاب محمد عزيز، الدار القومية للطباعة والنشر، (القاهرة، 1965)، ص ص 19-23.

(16) مشعل حمودات، صناعة نفط العراق، وزارة التربية، (بغداد، 1966)، ص 5.

(17) للأطلاع علي تفاصيل امتياز جستر انظر، هشام سوادى هاشم السودانى، العلاقات الأمريكية العثمانية (1908-1920)، اطروحة دكتوراه، كلية التربية، (جامعة الموصل، 2002)، ص ص 78-97.

(18) سعاد رؤوف شير محمد، التغلغل الأمريكى في العراق 1921-1939، اطروحة دكتوراه، كلية الاداب، (جامعة بغداد، 1995)، ص 47.

(19) قاسم احمد العباس، وثائق النفط في العراق، ج 1، شركة النفط الوطنية العراقية، (بغداد، 1972)، ص 61.

(20) راشد البراوى، حرب البترول في الشرق الأوسط، ط 3، مكتبة النهضة المصرية، (القاهرة، 1950)، ص 50.

(21) Habibollah Atarodi, Great Powers, Oil and the Kurds Mosul (Southern Kurdistan /Northern Iraq 1910-1925), University Press of America, (New York, 2003), p37.

وفي 19 حزيران 1914 وافقت وزارة المالية التركية على أجازة منح امتياز نفط ولايتي الموصل وبغداد الى شركة النفط التركية، بعدما تعهد رئيس وزراء الحكومة العثمانية (سعيد حليم باشا)⁽²²⁾، بمنح الامتياز للشركة، وأصبحت هذه الإجازة المستمسك الوحيد والوثيقة التاريخية، التي استندت إليها شركة النفط التركية فيما بعد للحصول على امتياز نفط ولايتي الموصل وبغداد.

في صيف 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وكان واضحاً أن أحد أهم أسباب الحرب هو نفط العراق⁽²³⁾، خاصة بعد أن أصبح النفط مادة أساسية وحيوية في الصناعة بعد دخوله في تسير السفن الحربية والطائرات والغواصات وحاول كل فريق الحصول عليه ويعجل هزيمة خصمه⁽²⁴⁾، وأثناء الحرب عرضت بريطانيا على فرنسا مدينة الموصل الغنية بالنفط، مقابل مساعدتها في الحرب الدائرة في الجبهة العراقية فوافقت فرنسا على طلبها، ثم بدأت المذكرات تتبادل بين الطرفين بشكل سري، والتي عرفت بعدئذ باتفاقية (سايكس-بيكو) الموقعة في 16 أيار 1916⁽²⁵⁾.

وبعد احتلال القوات البريطانية لبغداد في 13 اذار 1917 تقدمت تلك القوات حتى وصلت الى مسافة (12) كم جنوب مدينة الموصل بقيادة الجنرال مارشال (Marshal)، وبقيت فيها الى أواخر تشرين الأول 1918⁽²⁶⁾، والجدير بالذكر أن آخر المعارك التي دارت بين البريطانيين والأتراك، كانت على مقرية من القيارة في الموصل ولا تزال آثار الخنادق باقية هناك⁽²⁷⁾، ثم أعلنت هدنة مودروس (Mudros)⁽²⁸⁾، بين الحلفاء وتركيا في 30 تشرين الأول 1918⁽²⁹⁾، ولم تكن القوات البريطانية قد دخلت الموصل، وكان عليها ان توقف تقدمها إليها تنفيذاً للهدنة، إلا ان القائد البريطاني تلقى تعليمات من وزارة البحرية البريطانية تطلب منه التقدم شمالاً وتحتل الموصل⁽³⁰⁾، وعليه سيطرة القوات البريطانية على مدينة الموصل، ولم تنظر فرنسا بعين الأرياح الى ما قدمت عليه بريطانيا لانها كانت تعد الموصل من مكتسبات اتفاقية سايكس-بيكو 1916 فبدأ

⁽²²⁾ لتابعة نص المذكرة انظر، العباس، المصدر السابق، ص 175.

⁽²³⁾ إبراهيم علاوي، البترول العراقي والتحرر الوطني، (بيروت، 1966)، ص 45.

⁽²⁴⁾ هشام مهروسة، "البترول وقاعدة الضغط للأقطار العربية"، مجلة دراسات عربية، بيروت، العدد 9-10، السنة 22،

تموز-أب 1986، ص 54؛ جريدة الموصل العدد 807، 14 اذار 1924

⁽²⁵⁾ عقدت هذه الاتفاقية ما بين وزير خارجية بريطانية مارك سايكس، ووزير خارجية فرنسا شارل فرانس بيكو وبموجبها قسمت مناطق الدولة العثمانية فيما بينهم، واستمرت المفاوضات من 6 - 9 أيار 1916 وحصلت بريطانيا علي مناطق خطت باللون الأحمر وتشمل جنوب سوريا الى العراق علي شكل مروحة لتشمل لوائى البصرة وبغداد، مع كل منطقة الخليج العربي، وميناء حيفا وعكا في فلسطين، وحصلت فرنسا علي الجزء الأكبر من سوريا وقسم من الأناضول مع ولاية الموصل الغنية بالنفط، وخطت باللون الأزرق، مع منطقة دولية تشمل فلسطين وخطت باللون الأصفر، للمزيد انظر، التكريتي، المصدر السابق، ص ص 41-42.

⁽²⁶⁾ هنرى، آ فوستر، تكوين العراق الحديث، ترجمة، عبد المسيح جويده، ط 1، (العراق، 1945)، ص 83.

⁽²⁷⁾ أمين معلوف، "النفط في العراق"، مجلة المقتطف، القاهرة، المجلد 73، ج 1، 1 تموز 1928، ص 35.

⁽²⁸⁾ ميناء علي بحر ايجة التركي.

⁽²⁹⁾ البرت منتشاشفيلي، العراق في سنوات الانتداب البريطاني، ترجمة، هاشم صالح التكريتي، مديرية مطبعة جامعة بغداد، (بغداد، 1978)، ص 245.

⁽³⁰⁾ عبد الرحمن البراز، محاضرات عن العراق من الأحتلال حتى الاستقلال، ط 3، مطبعة العاني، (بغداد، 1967)، ص 76.

فصل من الصراع البريطاني الفرنسي عليها انتهى بعقد اتفاقية سان ريمو في 24 نيسان 1920، بعدما حصلت فرنسا على نسبة 25% من حصة شركة النفط التركية، وهي في الأساس حصة ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى⁽³¹⁾.

المبحث الثاني. الاتفاقات السرية على نفط ولاية الموصل في مؤتمر لوزان.

بعد خضوع العراق تحت الانتداب البريطاني عام 1920، أعلنت الحكومة التركية بأنها ترفض الاعتراف به، وعدت ولاية الموصل جزء لا يتجزأ من الأراضي التركية التي ورثتها من الإمبراطورية العثمانية⁽³²⁾، وأرغمت انتصارات الأتراك الهائلة على الجيش اليوناني إلى إعلان روسيا الصلح معها في 12 اذار 1921 ثم اتبعهم الفرنسيون في الصلح في 20 تشرين الأول 1921 وأشترط الأتراك أخلاء فرنسا منطقة (كيليكيا) الواقعة تحت الانتداب الفرنسي على أن تمنح تركيا فرنسا امتياز التنقيب عن النفط في ولاية الموصل⁽³³⁾، الأمر الذي أثار قلق بريطانيا وراحت تهدد فرنسا بإلغاء اتفاقية سان ريمو وحرمانها من نسبة 25% من النفط⁽³⁴⁾، كما أن أمريكا طالبتها بالوفاء بتعهداتها في تطبيق سياسة الباب المفتوح

(31) للتفاصيل حول شروط الاتفاقية انظر، ماريان كنت، "اتفاقيات النفط 1919-1920"، ترجمة، قاسم احمد العباس، مجلة النفط والتنمية، بغداد، العدد 10، السنة 4، تموز 1977، ص ص 166 - 171.

(32) جريدة العراق، "الموصل في مؤتمر لوزان"، العدد 790، 21 كانون الاول 1922.

(33) عبد الحميد العلوجي وخضير عباس اللامي، الأصول التاريخية للنفط العراقي، ج1، وزارة الأعلام، (بغداد، 1973)، ص 250.

(34) جريدة العراق، العدد 581، 17 نيسان 1922.

(Open Door)⁽³⁵⁾، وازداد الأمر تعقيداً بعد اعلان الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك (1923-1938)⁽³⁶⁾، بأن ولاية الموصل إقليم تركي وأنه سوف يقوم بعمل عسكري إذا اضطر لذلك، الأمر الذي دفع بريطانيا إلى الموافقة على عقد الصلح في لوزان (سويسرا)⁽³⁷⁾.

أفتتح المؤتمر في 20 تشرين الثاني 1922 وقد رأس الوفد البريطاني وزير الخارجية اللورد كرزون (Curzon)⁽³⁸⁾، أما الجانب التركي فقد ترأسه عصمت أيونونو⁽³⁹⁾، رئيس الوزراء التركي، وحضره مراقبون ومندوبون من الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة ريتشارد

⁽³⁵⁾ الباب المفتوح، أسلوب سياسي انتهجته الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية وتنص سياسة علي:

1. معاملة رعايا جميع الامم معاملة متساوية أمام القانون في الأراضي المشمولة بالانتداب.

2. أن لا تكون الامتيازات الاقتصادية الممنوحة للأراضي المشمولة بالانتداب واسعة ومحصورة بفئة معينة.

3. عدم منح امتيازات احتكارية بشأن أية مادة للمزيد انظر، العباس، المصدر السابق، ص 75.

⁽³⁶⁾ مصطفى كمال اتاتورك (1881-1938)، ولد في سالونيك ودرس في مدارسها، ثم انتقل إلى المدرسة العسكرية وتخرج ملازماً في الجيش العثماني، كانت خطوة الأولى سنة 1909 عندما شارك في أحداث الثورة المضادة التي أدت إلى خلع السلطان عبد الحميد الثاني، برز اسمه بوصفه ضابطاً عسكرياً في الحرب ضد إيطاليا سنة 1911 في ليبيا ثم شارك في حرب البلقان 1912-1913، عين قائداً للجيش العثماني السابع في سيناء ثم في سوريا، وشارك في الحرب العالمية الأولى بعدما أصبح قائداً للفرقة (19)، وقاد مجموعة الفيالق السريعة، برز نجمه بعد حروب التحرير وأوقع الهزيمة باليونانيين وحرر اغلب المناطق الغربية من تركيا وأصبح يلقب بـ أتاتورك أي (أبو الأتراك)، وفي سنة 1923 أصبح أول رئيس لجمهورية تركيا للمزيد من التفاصيل انظر، مصطفى الزين، ذئب الأناضول مصطفى كمال أتاتورك، ط 1، رياض الريس للكتب والنشر، (لندن، 1991).

⁽³⁷⁾ كلنت الحكومة العثمانية قد تنازلت تحت ضغط الحلفاء عن معظم أملاكها ومنها العراق بموجب معاهدة سيفر (sever) في 10 اب 1920 إلا أن زيادة نشاط الحركة الكمالية وتعاطف أمورها حمل المجلس الكبير بأنقرة علي رفض المعاهدة واعتبر ولاية الموصل جزءاً من تركيا، وللمزيد من التفاصيل حول معاهدة سيفر وموقف الحكومة التركية منها انظر، اسماعيل احمد يياغي، للدولة العثمانية في التاريخ الحديث، مكتبة العبيكان، (الرياض، 1995)، ص ص 226-228؛ جريدة العراق، العدد 784، 14 كانون الاول 1922.

⁽³⁸⁾ اللورد كرزون (1859-1925) سياسي بريطاني معروف تولى مناصب إدارية مهمة في حكومته حتى أصبح نائب الملك في الهند بين 1899-1905، ولم يكن قد تجاوز (39) من عمره، ثم أصبح عضواً في مجلس اللوردات سنة 1908، وقد شارك في احتلال العراق وأصبح ممثلاً للحكومة البريطانية في مفاوضات لوزان لحل قضية الموصل للمزيد من التفاصيل انظر، محمود السمرة، "لورد كرزون ووعد بلفور"، مجلة العربي، الكويت، العدد 35، 1 تشرين الأول 1961، ص ص 136-138؛ جريدة الموصل، العدد 762، 24 كانون الثاني 1924.

⁽³⁹⁾ عصمت اينونو (1884-1968)، ولد في مدينة أزمير، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1902، لعب دوراً كبيراً خلال الحرب العالمية الأولى بعد أن حرر عدة مناطق، لا سيما في الأناضول الشرقية، وفي سنة 1921 قاد الأتراك إلى الانتصار ضد اليونانيين في معركة اينونو ولهذا لقب بـ (اينونو)، وفي سنة 1921 أصبح أول رئيس لوزراء الجمهورية التركية ثم رئيساً للجمهورية بعد وفاة كمال اتاتورك سنة 1938، وتوفي

جيلد (Richard.Child)، تبادل الطرفان البريطاني والتركي الحجج حول ولاية الموصل⁽⁴⁰⁾، إذ ادعى الأتراك أن ولاية الموصل خاضعة لتركيا مستندةً إلى هدنه مودروس - السابقة الذكر.

كانت مسألة النفط حاضرة في المناقشات الدائرة في مؤتمر لوزان بين الدول المتصارعة على ولاية الموصل، وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية حاولت صرف الأنظار عن الأهداف الحقيقية للسيطرة على النفط، إلا أنه كان يمثل الهدف المنشود لسياستها منذ زمن الدولة العثمانية، رغم تأكيد كرزن على عدم الربط بين موضوع نفط الموصل وموضوع بقائها ضمن السيادة في العراق، لكن هذا الأمر بدا واضحاً أنه يناقض التقارير والأدلة الكثيرة حول تحقيق إطماعها في هذه الثروة الكامنة في ولاية الموصل بشكل خاص والعراق بشكل عام⁽⁴¹⁾.

أما الولايات المتحدة الأمريكية فإنها كانت على قناعة تامة بسياسة بريطانيا بشأن ولاية الموصل وأن الغاية من مناوراتها ليس حياً بإعادة هذه الولاية للعراق بل للسيطرة على نفطه واستثماره عبر شركة النفط التركية، لاسيما وأن المجموعة الأمريكية لم تحسم أمر مشاركتها في هذه الشركة، ولأجل ذلك حاولت بريطانيا استمالتها إلى جانبها في مؤتمر لوزان عن طريق وفدها المشارك في المؤتمر، مقابل منح المجموعة الأمريكية حصة من أسهم شركة النفط التركية، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية تجنببت إعطاء مثل هذا الوعد، وأصررت على وجوب مصادقة الحكومة العراقية عليه قبل كل شيء⁽⁴²⁾، وكشفت بعض المصادر أن الأمريكان لجأوا إلى مساندة ثوار ثورة العشرين بصورة سرية عن طريق شركة نفط ستاندر الأمريكية⁽⁴³⁾، في سبيل زيادة الضغط على الحكومة البريطانية لمنحها حصة في شركة النفط التركية واستثمار نفط العراق.

من جهة ثانية حاولت الحكومة البريطانية وبصورة سرية استقطاب الوفد الإيطالي المشارك في المؤتمر إلى جانبها، وذلك بمنحه حصة في المساهمة في استثمار نفط الموصل، بعدما حاول كرزن كسبهم في قضية الموصل⁽⁴⁴⁾، لاسيما وأن إيطاليا كانت قد طالبت بحصة من النفط بوصفها إحدى الدول التي ساهمت في الحرب ولم تحصل على شيء من الغنائم في سان ريمو⁽⁴⁵⁾.

في انقرة سنة 1973 للمزيد من التفاصيل انظر، حنا عزو بهنان، التطورات السياسية في تركيا 1919-1923، رسالة ماجستير، كلية الاداب، (جامعة بغداد، 1989)، ص 42.

⁽⁴⁰⁾ Cengiz Eroğlu and Murat Babuçoğlu, "Mosul in the Ottoman Vilâyet Salnâmes", Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara , November 2012,p.40.

⁽⁴¹⁾ كاظم هاشم نعمة، "الملك فيصل والانكليز والاستقلال"، مجلة أفاق عربية، بغداد، العدد 1، السنة 14، كانون الثاني 1989، ص 157.

⁽⁴²⁾ FRUS, 890.6363 84/62, The London Representation of the Standard Oil Company of New Jersey (Montague Piesse) to the President of the Company (W.C.Teagle), Vol.II, 12 December 1922, pp.348-349.

⁽⁴³⁾ صفاء عبد الوهاب المبارك، "العلاقات العراقية-الأمريكية 1930-1962"، مجلة كلية التربية، جامعة البصرة، العدد 7، السنة 4، 1984، ص 152.

⁽⁴⁴⁾ R.O.I, The Turkish Petroleum Company, Petroleum affairs, Vol.3, 1921-1924, p.414.

⁽⁴⁵⁾ خليل، المصدر السابق، ص 59.

بالمقابل دعا عصمت اينونو اللورد كرزن إلى اجتماع خاص في 26 تشرين الثاني 1922، وقدم عصمت اينونو مقترحاً يقضي بموافقة الحكومة التركية على شرعية امتياز شركة النفط التركية وتسليمهم استثمار نبط الموصل، مقابل قبول الحكومة البريطانية إعادة ولاية الموصل إلى الأتراك، إلا أن كرزن رفض هذا المقترح وقال بان ((تركيا بلد فقير يحتاج إلى الإمدادات النفطية أكثر من حاجته للإقليم (...))⁽⁴⁶⁾.

ولم تكذب بريطانيا تنهيه من صراعها على ولاية الموصل ونفطها في مؤتمر لوزان، حتى برزت مشكلة جديدة زادت من حجم تعقيد حل المشكلة، إذ طالب (22) وريثاً للسلطان عبد الحميد الثاني بأملأه الخاصة التي ضمها إلى خزينته الخاصة وفق الفرمانات السابقة الذكر⁽⁴⁷⁾، وهذه الأملاك تقع في ولايتي الموصل وبغداد (ضمن امتياز شركة النفط التركية). مما أثار الحكومة على هذا الطلب، على الرغم من ترحيب وزارة المستعمرات، لأنها وجدت فيه بديلاً في حالة عدم شرعية امتياز شركة النفط التركية⁽⁴⁸⁾، إذ كان هولاء الورثة قد أوكلوا قضيتهم إلى شركة نبط أمريكية لضمان حقوقهم في أراضي العراق واتدبت هذه الشركة المحامي الأمريكي صموئيل انترماير (Samuel Untermyer) إلى لوزان، وفي الوقت نفسه حاولت شركة نبط ستاندرد الامريكية شراء حقوق الورثة في سبيل قطع الطريق على شركة النفط التركية⁽⁴⁹⁾، ومما زاد قلق البريطانيين أن الحكومة التركية لم تكن ترغب في أن يرتبط الورثة بالشركات البريطانية، التي كانت تتنافس على الامتياز، لأنها تريد الاحتفاظ بحريتها وحقوقها بعد حصولها على الولاية⁽⁵⁰⁾، إلا أن الورثة فشلوا في مساعهم، لاسيما وأن وزارة الخارجية الأمريكية تجنبت أداء دور مباشر في تلك المفاوضات⁽⁵¹⁾.

اما وفد الولايات المتحدة الأمريكية فانه اصدر بياناً شدد من خلاله استنكاره ومعارضته احتكار استثمار نبط الموصل من قبل بريطانيا وطالبوها بتطبيق سياسة الباب المفتوح أمام الشركات النفطية الأمريكية⁽⁵²⁾، إلا أن جميع الأطراف لم تتوصل إلى تسوية نهائية بشأن ولاية الموصل من جهة، وقضية شرعية شركة النفط التركية من جهة اخرى، بعد مفاوضات استمرت ثلاثة أشهر في لوزان، دون أن يحقق مبتغاه⁽⁵³⁾.

وعجزت بريطانيا عن استقطاب المجموعة الأمريكية إلى جانبها في مواجهه تركيا بشأن قضية الموصل بعد فشل كل المساعي لمنحها حصه في شركة النفط التركية، إذ اقتنع البريطانيون أن دخول الأمريكان في الشركة سينهي المطالبات التركية بولاية الموصل وبالتالي تستطيع بريطانيا اثبات شرعية امتياز شركة النفط التركية واستثمار نبط العراق بعد حصولها على الموافقة من الحكومة العراقية، إلا أن مجريات الأحداث كانت تسير بعكس ما

⁽⁴⁶⁾Alev Dilek Aydin, Mosul Question (1918-1926), M.A. The Department of International Relations, University of Bilkent, (Ankara, 2004), pp.35-36.

⁽⁴⁷⁾ للتفاصيل عن تلك الفرمانات انظر، نجات كوثر اوغلو، صفحات من تاريخ كركوك منذ فجر التاريخ إلى 1958، إصدارات الجبهة التركمانية العراقية، (كركوك، 2009)، ص ص 11-14 .

⁽⁴⁸⁾ اوكونور، المصدر السابق، ص 375.

⁽⁴⁹⁾FRUS.890.6363/199, The Secretary of State to the Acting High Commissioner at Constantinople (Dolbeare), V 11, 15 January 1923, pp.1198-1199.

⁽⁵⁰⁾ خليل، المصدر السابق، ص ص 61-62.

⁽⁵¹⁾FRUS.890.6363/199, The Secretary of State to the Acting High Commissioner at Constantinople (Dolbeare), V 11, 15 January 1923, p.1199.

⁽⁵²⁾ أسامة عبد الرحمن نعمان للدوري، العلاقات العراقية-الأمريكية في سنوات الحرب العالمية الثانية 1939-1945، ط 1، مطبعة الرفاه، (بغداد، 2006)، ص 25.

⁽⁵³⁾ محمد، المصدر السابق، ص 108.

تمناه الحكومة البريطانية، إذ ظهر على مسرح الأحداث الادميرال كولبي جستر⁽⁵⁴⁾، ووجدت الحكومة الأمريكية بأن امتياز جستر مشابهة من الناحية القانونية لامتياز شركة النفط التركية، وعليه فإن مشروع جستر يمثل ورقة رابحة لها في تهديد بريطانيا ومصالحها في شركة النفط التركية⁽⁵⁵⁾.

وفي أثناء انعقاد مؤتمر لوزان كانت المفاوضات جارية بين الحكومة التركية وجستر، وفي 5 كانون الأول 1922 أرسل المبعوث الأمريكي في تركيا الادميرال مارك بريستول (M.Pristol) إلى وزارة الخارجية الأمريكية يعلن فيها قرب انتهاء المفاوضات بين الطرفين⁽⁵⁶⁾، مما جعل مركز الحكومة الأمريكية أقوى في مواجهة الضغوط البريطانية في شركة النفط التركية، إذ لم تعد الحكومة الأمريكية تنبالي بالعروض البريطانية ونسب المشاركة في الشركة، لأنها اقتنعت بعد اعتراف الحكومة التركية بامتياز جستر بأنه سيكون نفط العراق كله في حوزتها، وليس حصص ضئيلة في شركة النفط التركية، وفي الوقت نفسه رفضت مطالب شركتها النفطية أن تقتصر وحدها باستثمار نفط العراق، ودعت إلى المساواة في المعاملة لجميع المصالح الأمريكية⁽⁵⁷⁾.

اتخذ المجلس الوطني التركي في 10 نيسان 1923 قراراً بمنح الولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة بمشروع جستر (شركة الإنماء العثمانية- الأمريكية) امتيازاً يتضمن بناء خط سكة حديد في ولاية الموصل مع حق استثمار النفط على جانبي السكة الحديدية لمسافة 20 كم والقصد من ذلك إعادة ما منح جستر من امتياز قبل الحرب العالمية الأولى من جهة، وكسب الأمريكيين إلى جانب الأتراك في مفاوضات لوزان من الجهة الأخرى، وقد نص الامتياز على نقل نفط الموصل في أنابيب أمريكية إلى البحر المتوسط والبحر الأسود عبر الأراضي التركية⁽⁵⁸⁾.

أحدث امتياز جستر تأثيراً شديداً في الدوائر السياسية للحكومة البريطانية، إذ عدته تجاوزاً على حقوقها المكتسبة في نفط العراق من خلال امتياز شركة النفط التركية الممنوح لها أصلاً من الدولة العثمانية وفق وثائق ورسائل متبادلة، وهذا يتعارض مع القانون الدولي، وأن الحكومة التركية تحاول المناورة عبر كسب الولايات المتحدة إلى جانبها في قضية ولاية الموصل⁽⁵⁹⁾.

قدمت الحكومة البريطانية احتجاجاً رسمياً في 30 نيسان 1923 إلى الحكومة الأمريكية عن طريق سفيرها في واشنطن اوكلاند كدس (A.Ceddes)، وأعلنت بأنها لن تعترف بقانونية هذا الامتياز، لأن الحكومة التركية لا تستطيع منح امتيازات في العراق لأنه خارج سيطرتها

⁽⁵⁴⁾ ان (جستر) يحمل اسم العائلة لهذا نجد بعض المصادر تشير إلى أن (ارثر) ابن جستر هو الذي ظهر وليس والده، علي أساس أن جستر الأب قد بلغ (79) من العمر، ولا يستطيع المناورة والحصول علي امتيازه، للمزيد من التفاصيل انظر، العلوحي واللامى، الاصول التاريخية للنفط العراقي، ج2، ص ص 77-79.

⁽⁵⁵⁾ محمد، المصدر السابق، ص ص 48-49.

⁽⁵⁶⁾ FRUS.867.602 OT81/229, the Hige Commissioner at Constantinople (Dolbeare) to the Secretary of State, V 11, 5 December 1922, pp.979-980.

⁽⁵⁷⁾ FRUS, 890.6363 84/62, The London Representation of the Standard Oil Company of New Jersey (Montague Piesse) to the President of the Company (W.C.Teagle), Vol.II, 12 December 1922, pp.348-349.

⁽⁵⁸⁾ لقد تضمن امتياز جستر (15) مادة ولمتابعة نصوصها انظر،

FRUS, Supplementary Contract Between the Turkish Government and Ottoman-American Development Company, Vol.11, 10 April 1923, pp.1236-1240.

⁽⁵⁹⁾ لادول دنى، "قضية الموصل و نفط العراق"، جريدة البلاد، العدد 17، 28 تشرين الثاني 1929.

واقرت بأن ولاية الموصل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي العراقية التي هي تحت حماية القوات البريطانية، وبالتالي فإن امتياز جستر يعد ملغياً من الناحية العملية، ولا يجوز لحكومة انقرة أن تمنح أي امتياز في العراق⁽⁶⁰⁾.

أجابت الحكومة الأمريكية في 1 آيار 1923 على الملاحظات التي اشارت اليها الحكومة البريطانية، وأكدت بأنها لم تتسلم نص امتياز جستر بشأن نفط العراق، لكي تعطي الحكومة البريطانية اجابات واضحة، ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية عازمة على مخاطبة الحكومة التركية في كيفية منح هذا الامتياز⁽⁶¹⁾، وفي نفس الوقت اشارت بالقول ((إن الحكومة لم تكسب لنفسها حقوقاً بهذا الامتياز أو باي امتياز آخر، أن موقفنا بسيط جداً، اننا مع سياسة الابواب المفتوحة))⁽⁶²⁾.

كان مقدراً للحكومة الأمريكية أن تستمر في الدفاع عن سياسة الباب المفتوح، لضمان مصالحها في نفط العراق، غير أن امتياز جستر قد أثار الشركات النفطية الأمريكية، التي وجدت فيه تهديداً لمساعيها للحصول على حصة في شركة النفط التركية، لاسيما شركة نفط ستاندر التي كانت ترغب بالإسهام مع المصالح البريطانية في شركة النفط التركية، ودعت الحكومة الأمريكية إلى رفض امتياز جستر⁽⁶³⁾، لأن لها امتيازات واسعة في العراق وفلسطين وتركيا وسوريا، وقالت بأنه لا يمكن أن تتخلى عن امتيازاتها القديمة التي حصلت عليها قبل نشوء شركة النفط التركية لمجرد المشاركة في امتياز غير قانوني⁽⁶⁴⁾، وتدخلت على إثرها الحكومة الأمريكية، وطالبت في 12 تشرين الثاني 1923 من ممثلها لدى الحكومة التركية، أن يعلمهم بعدم

وجود شركة او هيئة أمريكية ترغب في تقديم الأموال إلى شركة التنمية العثمانية-الأمريكية⁽⁶⁵⁾.

ونتيجة ذلك وجدت الحكومة الأمريكية بأنه ليس من السهل مجارة الدبلوماسية البريطانية في قضية امتياز نفط الموصل، وأن الحكومة الأمريكية لا تؤيد امتياز جستر، أو أية مطالب لمواطنين أمريكيين في امتيازات أخرى⁽⁶⁶⁾، وأن وزارة الخارجية الأمريكية أخذت تتلقى الانتقادات اللاذعة من وزارة الخارجية البريطانية بعدما صرح كرزن بذلك إذ قال ((إن امتياز جستر مناورة رخيصة لتوريط الولايات المتحدة في نزاع حدود الموصل خلافاً لسياستها القائمة على عدم التدخل أو التورط الخارجي، وهي مناورة مكشوفة جداً وفي طريقها إلى الفشل))⁽⁶⁷⁾.

⁶⁰FRUS.867.602 OT81/300, the British Ambassador (Geddes) to the Secretary of State, Vol. 11, 30 April 1923, pp.1208-1209.

⁶¹FRUS.867.602 OT81/300, the Secretary of state to the British Ambassador (Geddes), V 11, 1, May 1923, p.1209.

⁶² فاضل حسين، مشكلة الموصل، ط 3، مطبعة أشبيلية، (بغداد، 1977)، ص 312.

⁶³ اوكونور، المصدر السابق، ص 375.

⁶⁴ لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، دور احتكار النفط الدولي في العراق، وهو الفصل الرابع من تقرير لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية عن احتكار النفط الدولي، منشورات البيان، مطبعة الرابطة، (بغداد، 1960)، ص ص 20-21.

⁶⁵FRUS.867.602 OT81/424, the Secretary of State to the Hige Commissioner at Constantinople (Bristol), Vol.11, 12 November 1923, p.1251.

⁶⁶ جريدة الموصل، "استثمار أراضى الشرق الأدنى والأوسط"، العدد 754، 5 كانون الثاني 1924.

⁶⁷ وليم ستيفرز، السيادة والنفط العراق-تركيا-والنظام الدولي الانكلو-امريكي (1918-1930)، ترجمة، على البديري، بيت الحكمة، (بغداد،

في 23 شباط 1923 تجددت المفاوضات مرة أخرى بين الوفد البريطاني والتركي وفي تلك الأثناء كان الأتراك قد حصلوا فيه على العون الأمريكي إلى درجة كبيرة، بعد التأييد الأدبي الذي ناله عصمت آينونو من الجهات الحكومية الأمريكية بصورة سرية⁽⁶⁸⁾، وقد إدرك الأمريكان بأن مصالحهم تكمن في بقاء الموصل تحت السيادة التركية ومن ثم حصولهم على امتياز فقط الموصل، فكان هذا أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تعثر المفاوضات من جديد بين الأتراك والبريطانيين في لوزان⁽⁶⁹⁾.

وفي الوقت الذي كانت تجري فيه المساومات لحل قضية الموصل في لوزان، كانت الاتصالات مستمرة بين شركة النفط التركية وممثلي المجموعة الأمريكية في لندن ونيويورك، إذ قدمت شركة النفط التركية مقترحاً يقضي بمنح المجموعة الأمريكية حصة مساوية عن تلك التي يتقاضاها أعضاء الشركة، بعد موافقة ممثلي شركة النفط الأنكلو- الفارسية عن التنازل عن جزء من أسهمهم في سبيل تسوية المشكلات، وأصبحت مسألة مشاركة المجموعة الأمريكية في شركة النفط التركية أكثر تعقيداً من قضية الموصل، ولأجل الوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف سارعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى دعوة الجماعات المتفاوضة إلى عقد مؤتمر في نيويورك بين 25 آذار و14 نيسان، وخلالها تم طرح جميع المسائل الخلافية بين الاطراف، ولاسيما سياسة الباب المفتوح ونسب المشاركة ومبدأ الحرمان الذاتي⁽⁷⁰⁾، وفي 12 نيسان 1923 توصلت الأطراف إلى صيغة جديدة للباب المفتوح، تنص على أن تختار شركة النفط التركية (24) قطعة من الأراضي النفطية مساحة كل منها (8) أميال مربعة، خلال سنتين من عقد الاتفاق مع الحكومة العراقية، ثم تقوم عرض القطع الباقية من منطقة لامتياز (القطع الخارجية) بالمزاد العلني من قبل الشركة، ولفترات محدودة لكافة الراغبين باستثناء الشركة نفسها⁽⁷¹⁾، إلا أن مسألة الحرمان الذاتي كانت تقف حجر عثرة أمام الاتفاق بين المجموعة الأمريكية وشركة النفط التركية، ولم يحسم الأمر، ولهذا فكرت شركة نفط ستاندرد نيويورك في تموز 1923 بالدخول في شركة النفط التركية ومن ثم إلغاء أحكام الحرمان الذاتي، لكنها وجدت أن ذلك سيلحق بها ضرراً في عملية التصفية والتوزيع، ولن تستطيع العمل إلا من خلال شركة النفط التركية⁽⁷²⁾.

المبحث الثالث. موقف الحكومة العراقية من مشكلة الموصل.

لم تكن تلك المساومات البريطانية-الأمريكية خافية على الحكومة والشعب العراقي، اذا فضحت الصحافة المحلية والدولية التنازلات المتبادلة بين الدول المشاركة في المؤتمر على ولاية الموصل، فأصبح نفط ولاية الموصل بحد ذاته هو المشكلة الحل، وبعد تأسيس الحكومة العراقية في 23 اب 1921، قدمت شركة النفط التركية طلباً الى الحكومة العراقية، مطالبةً إياها بامتياز جديد في ولاية الموصل وبغداد⁽⁷³⁾ الا ان الحكومة العراقية

⁽⁶⁸⁾ فوستر، المصدر السابق، ص 280.

⁽⁶⁹⁾ لتابعة تفاصيل تلك المفاوضات انظر،

Roderic H. Davison, Essays in Ottoman and Turkish History(1774-1923), First Edition ,the Impact of the West .University of Texas Press Austin,(United State America,1990) ,pp.206-248.

⁽⁷⁰⁾ Jogn A. Denovo,American Interests and Policies in The Middle East1900-1939, (Minneapolis,1963) ,pp.192-194.

⁽⁷¹⁾ FRUS, 890.6363 T84/92,The Text of the "Open Door Formula"as Drafted , Vol.II, 12 April 1923,pp.242.245.

⁽⁷²⁾ العلوجي واللامى،المصدر السابق،ج 2، ص 106.

⁽⁷³⁾ لتابعة نص طلب شركة النفط التركية انظر،العباس، المصدر السابق، ص 176 .

وعن طريق مجلس الوزراء الذي عقد جلسة في 2 كانون الأول 1922 وقرر أن يتم إبلاغ الحكومة البريطانية برفض حكومة العراق استثمار أيًا من منابعه النفطية⁽⁷⁴⁾، ولا سيما وأن اتفاقية سان ريمو منحت العراق حق الإسهام بـ(20%) من رأسمال شركة النفط التركية، لكن الحكومة البريطانية لم تهتم بالمطالب العراقية بل انها راحت تمنح هذه النسبة لجميع المصالح التي تتعهد بضمان مصالح بريطانيا في العراق والمتمثلة بالاعتراف بشرعية امتياز شركة النفط التركية⁽⁷⁵⁾، إذ طلبت وزارة المستعمرات من المندوب السامي برسي كوكس بالضغط على الحكومة العراقية لكي تتنازل عن حصتها في شركة النفط التركية، بحجة أن الإسهام في الشركة تتطلب من الحكومة العراقية مبلغاً كبيراً من المال قد يصل إلى مليون جنيه استرليني، وهي ليست قادرة على توفير هذا المبلغ، ولإجل إفساح المجال لإشراك المجموعة الأمريكية والإيطالية والتركية في استثمار نفط العراق، وأن سيادة الحكومة على ولاية الموصل أفضل من مشاركتها في الشركة⁽⁷⁶⁾.

عادت شركة النفط التركية وقدمت طلباً آخر الى الحكومة العراقية في عام 1923، ترجوا فيه منحها امتياز نفطي جديد في ولاية الموصل وبغداد⁽⁷⁷⁾، وبما ان معظم أصحاب المصالح كانوا من البريطانيين وحلفائهم، فقد تدخل المندوب السامي البريطاني في العراق وبدأ يضغط على الحكومة العراقية بضرورة الاعتراف بامتياز شركة النفط التركية⁽⁷⁸⁾، عندها قررت الحكومة العراقية في 13 اب 1923 بعدم اعترافها بالامتياز الذي تدعيه شركة النفط التركية وأوعزت الى وزير المالية ساسون حسقييل بالمفاوضة نيابة عن الحكومة العراقية أثناء وجوده في لندن مع الشركات المتقدمة في طلب امتياز نفط العراق من الحكومة العراقية⁽⁷⁹⁾، وكان موقف الحكومة العراقية يهدد المصالح البريطانية في العراق، وفي الوقت نفسه يشجع الشركات الأمريكية في مسألة عدم اعتراف العراق بامتياز شركة النفط التركية، وبعد مباحثات في بغداد بين بريطانيا والحكومة العراقية⁽⁸⁰⁾، تقرر تأليف لجنة تشمل عدداً من الوزراء العراقيين والمستشارين لدراسة مسودة الامتياز⁽⁸¹⁾.

عاصرت قضية منح امتياز شركة نفط التركية مشكلة الموصل، التي سببت حرجاً للحكومة العراقية وأصبحت سلاحاً فعالاً ضدها، بل ان بريطانيا رفضت التصديق على القانون الأساس الذي سبق وان صادق عليه المجلس التأسيسي في 10 تموز 1924 مقابل منح الامتياز⁽⁸²⁾، اذ كانت إحدى وسائل الضغط البريطاني على الحكومة العراقية، وفي هذا الجانب يذكر عبد الرزاق الحسيني ((عندما وصلت لجنة التحقيق الى بغداد، اخذ أعضائها يتصلون بالمندوب السامي ويستحثونه على منح امتياز نفط ولاية الموصل الى شركة النفط التركية، كشرط رئيس لضمان إلحاق ولاية

⁽⁷⁴⁾ العلوجي واللامى، المصدر السابق، ج 1، ص ص 292-293.

⁽⁷⁵⁾ الجمهورية العراقية، ملف عن المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية، ط 1، منشورات الثورة، (بغداد، 1972)، ص ص 31-32.

⁽⁷⁶⁾ خليل، المصدر السابق، ص 60.

⁽⁷⁷⁾ لمتابعة نص طلب شركة النفط التركية انظر، العباس، المصدر السابق، ص 176.

⁽⁷⁸⁾ د.ك. وملفات البلاط الملكي، الملف 311/1678، كتاب المندوب السامي (240) الى الملك فيصل، 8 تشرين الثاني 1923، و 56، ص ص 162-164.

⁽⁷⁹⁾ سامي عبد المحافظ القيسى، ياسين الهاشمي ودوره في السياسة العراقية بين عامي 1922-1936، ج 1، ط 1، مطبعة حداد، (البصرة، 1975)، ص 239؛ التكريتي، المصدر السابق، ص ص 34-35.

⁽⁸⁰⁾ حربي محمد، النفط العربي وأزمة الطاقة في العالم، دار الثورة، (بغداد، 1974)، ص 17.

⁽⁸¹⁾ د.ك. وملفات البلاط الملكي، الملف 311/1678، وقائع جلسة مجلس الوزراء الخصوصية، 11 اذار 1924، و 24، ص 88.

⁽⁸²⁾ وزارة الأعلام العراقية، النفط والمعركة، مديرية الثقافة العامة، (بغداد، 1973)، ص 13.

الموصل بالعراق، فأتضح للحكومة العراقية ان عصبة الأمم لن تسمح ببقاء هذه الولاية للعراق، ما لم يمنح العراق شركة النفط التركية امتيازاً بالبحث عن النفط بهذه الولاية⁽⁸³⁾.

قرر مجلس الوزراء في 26 شباط 1925 الموافقة على ماجاء في الوعد العثماني بمنح شركة النفط التركية امتيازاً للنفط في ولاية الموصل وبغداد، على ان توافق الشركة على شروط الحكومة العراقية، وخاصة في مسألة حصة العراق لبالغة 20% من اسهم الشركة⁽⁸⁴⁾.

وبعد مفاوضات وتنازلات قررت الحكومة العراقية في 14 اذار 1925 الموافقة على منح شركة النفط التركية امتيازاً لنفط ولاية الموصل وبغداد⁽⁸⁵⁾، وبذلك أصبح الوعد العثماني حقيقة تطبق على ارض العراق بعد الجهد الشاق التي بذلتها شركة النفط التركية، على ان التوقيع لم يمر بسلام، اذ صاحبه سخط شعبي واسع، وقدم كل من وزير المعارف محمد رضا الشيباني ووزير العدالة رشيد عالي الكيلاني استقالتهم من الحكومة⁽⁸⁶⁾، وجاءت أسباب هذه الاستقالة بسبب إجحاف هذه الاتفاقية لحقوق الشعب العراقي بعدم مشاركتهم في الشركة أولاً وسلب حقه في ثروته النفطية ثانياً⁽⁸⁷⁾.

وجاء في مواد الاتفاقية التي اشتملت على (43) مادة على ان تكون مدة الاتفاقية (75) عاماً⁽⁸⁸⁾، وان يشمل الامتياز مساحة قدرها (192) ميلاً مربعاً (24) قطعة مربعة مساحة كل منها ثمانية أميال مربعة⁽⁸⁹⁾، تختارها الشركة خلال 32 شهراً من مساحة قدرها (78000) ميل مربع تقع في ولايتي بغداد والموصل، باستثناء مناطق الأراضي المحولة حسب المادة الثالثة من الامتياز، أما بقية الأراضي فانها سوف تعرض بعد أربع سنوات أخرى للمزايدة⁽⁹⁰⁾، وفي 3 أيلول 1924 أوصت عصبة الأمم أن تحال قضية الموصل إلى لجنة دولية⁽⁹¹⁾، لدراستها من كل الجوانب

⁽⁸³⁾ عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج 1، ط 7، دار الشؤون الثقافية العامة، (بغداد، 1988)، ج 1، ص 286.

⁽⁸⁴⁾ محسن الموسوي، النفط العراقي، دراسة وثائقية من منح الامتياز حتى التأميم، وزارة الأعلام، (بغداد، 1973)، ص ص 38-39.

⁽⁸⁵⁾ محمد أزهر سعيد السماك، الصناعات النفطية في العراق دراسة تحليلية في اقتصاديات المكان، دار المحاضر للنشر، (بغداد، 1982)، ص ص 6-7.

⁽⁸⁶⁾ منتشاشفيلي، المصدر السابق، ص 267.

⁽⁸⁷⁾ القيسي، المصدر السابق، ص 252؛ علاوي، المصدر السابق؛ ص 66.

⁽⁸⁸⁾ د.ك.و، ملفات البلاط الملكي، الملف 311/1662، اتفاقية شركة النفط التركية، (د.ت)، و 4 ص 6.

⁽⁸⁹⁾ ولاية الموصل، تقرير لجنة عصبة الأمم الخاصة بحل النزاع التركي-البريطاني حول ولاية الموصل، مراجعة وتحقيق، عبد الرزاق محمود القيسي، مركز كوردولوجي، (السليمانية، 2009)، ص 179.

⁽⁹⁰⁾ دور احتكار النفط الدولي في العراق...، المصدر السابق، ص 18.

⁽⁹¹⁾ جاء تشكيل اللجنة بعد القناعة التي وصلت اليها الأطراف المتصارعة، ولاسيما بعد مؤتمر اسطنبول الذي عقد في 19 آذار 1924، إذ رأس الوفد التركي فتحى بك رئيس المجلس الوطني الكبير، في حين رأس الجانب البريطاني برسي كوكس، وبعد مداوات طويلة لم يصل المؤتمر إلى شيء بسبب الإصرار التركي علي الاحتفاظ بالموصل، حتى تقرر إحالة القضية إلى عصبة الأمم، للمزيد من التفاصيل انظر، جريدة الموصل، العدد 814، 16 أيار 1924؛ حسين، المصدر السابق، ص ص 41 - 45.

ومن جميع الأطراف، وبالفعل تشكلت اللجنة الدولية من أطراف دولية محايدة⁽⁹²⁾، وسافرت إلى لندن في أواخر تشرين الثاني 1924، ثم انتقلت إلى أقرة في بداية 1925 بعد أن عينت أعضاء من الطرفين البريطاني والتركي⁽⁹³⁾، ثم وصلت اللجنة إلى بغداد في 16 كانون الثاني 1925، ودرست طبيعة العلاقات الاقتصادية بين بغداد والموصل وأساليب الإدارة العراقية⁽⁹⁴⁾.

في تلك الأثناء كانت الحكومة العراقية تنتظر بفارق الصبر نهاية مشكلة الموصل وعودتها إلى العراق، وكان الملك فيصل يقدر حق التقدير خطورة مركزه، في حالة عدم عودة الموصل لمملكته، وهذا يعني خسارة العراق كله، إذ صرح في إحدى الصحف بشأن قضية الموصل حديثاً مطولاً قال فيه ((عدم وجود ذرة من العدل في ادعاءات الأتراك بالموصل... فإذا ما أقدموا على اتخاذ الخطوة الأولى، ونجحوا في ذلك، فإنهم سوف يبذلون فيما بعد كل نشاطهم للسيطرة على العراق برمته...))⁽⁹⁵⁾.

تم استقبال اللجنة من قبل المندوب السامي البريطاني هنري دويس (Henry dobbs)⁽⁹⁶⁾، ثم سلم الملك فيصل اللجنة الدولية مذكرة شرح فيها أحقية العراق في مدينة الموصل، وقال فيها ((إن الموصل للعراق كالرأس للبدن، وأن مشكلة الموصل هي مشكلة العراق أجمعه...))⁽⁹⁷⁾.

وصلت اللجنة إلى مدينة الموصل في 27 كانون الثاني 1925، وراحت تتجول في المدينة وقراها، لمعرفة آراء الناس حول قضية الموصل، فقد زارت اللجنة السلطة المحلية واللجان الشعبية والجمعيات من أطباء ومحامين وتجار، وأثناء تجوال اللجنة خرجت مظاهرات مؤيدة لضم الموصل إلى العراق والغاء الانتداب البريطاني على حد سواء⁽⁹⁸⁾، بينما عارض بعض السكان المؤيدين لتركيّا ضم الموصل إلى دولة عربية في العراق، ووقفت

⁽⁹²⁾ ضمت هذه اللجنة (الكونت تلكي)، رئيس وزراء هنغاريا (ودي فيرسن) من السويد والعقيد المتقاعد (بولس) من بلجيكا، وعين ودي فيرسن رئيساً لهذه اللجنة، للمزيد من التفاصيل انظر، ولاية الموصل، تقرير لجنة عصبة الأمم الخاصة بحل النزاع التركي-البريطاني حول ولاية الموصل، مراجعة وتحقيق، عبد الرزاق محمود القيسي، مركز كوردولوجي، (السليمانية، 2009)، ص 19؛ منتشاشفيلي المصدر السابق، ص 259.

⁽⁹³⁾ عينت الحكومة البريطانية (ار— ايف جاردن)، أما الحكومة التركية فقد عينت الجنرال (جواد باشا) يساعده كامل بك وناظم بك وفتاح بك، وكان هذين الأخيرين من المواطنين العراقيين بالأصل مما شكل مشكلة في العراق، ولاسيما مع المندوب السامي، لأنهما كانا مطلوبين للسلطات العراقية بسبب قيامهم بمؤامرات ضدها، وجاءا متمتعين بالحصانة الدبلوماسية، للمزيد من التفاصيل انظر، حسين، المصدر السابق، ص 60-61.

⁽⁹⁴⁾ الحسنی، المصدر السابق، ص 273.

⁽⁹⁵⁾ جرالدي غوري، ثلاثة ملوك في بغداد، ترجمة، سليم طه التكريتي، ط 1، مطبعة الارشاد (بغداد، 1983)، ص 48.

⁽⁹⁶⁾ هنري دويس (1871-1934)، سياسي وعسكري بريطاني تولى مناصب مختلفة في بلاد فارس وأفغانستان والهند، التحق بالحملة البريطانية علي العراق كضابط استخبارات، وعمل مستشاراً مالياً بعد سيطرة بريطانية على العراق، ثم مالبت أن أصبح مندوباً سامياً علي العراق بعد برسي كوكس، للمزيد من التفاصيل انظر، علي ناصر حسين، "هنري دويس وأعمال بريطانية في العراق خلال سنوات الانتداب البريطاني 1920-1932"، مجلة بيت الحكمة، بغداد، العدد 48، حزيران 2010، ص 32.

⁽⁹⁷⁾ حسين، مشكلة الموصل، ص 60-61.

⁽⁹⁸⁾ دنون الطائي، الأوضاع الإدارية في ولاية الموصل خلال العهد الملكي 1921-1958، ط 1، دار ابن الأثير للطباعة والنشر، (جامعة الموصل، 2008)، ص 128.

بعض المناطق الكردية الخالصة موقفاً معادياً لتركيا ومؤيدةً لبريطانيا بشكل حاسم⁽⁹⁹⁾، بقيت اللجنة في الموصل حتى نهاية أذار 1925، لأعداد تقريرها إلى عصبة الأمم المتحدة⁽¹⁰⁰⁾.

المبحث الرابع. حسم مشكلة الموصل دولياً والشركات الاستعمارية تستحوذ على ثرواتها النفطية

نتيجة فشل المفاوضات في مؤتمر لوزان الأول، اتخذت الحكومة التركية موقفاً متصلباً من قضية إعادة ولاية الموصل للعراق، ولم يتغير هذا الموقف حتى في أثناء عقد الجولة الثانية من المؤتمر، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة البريطانية لهم بشأن الحدود الفاصلة بين تركيا والعراق، وبعد تسعة أشهر من المفاوضات تقرر أن تحال قضية الموصل إلى عصبة الأمم المتحدة حلاً لخلاف جميع الأطراف، بعدما قدم برسي كوكس ممثل بريطانيا في المؤتمر هذا

الاقتراح إلى الجانب التركي⁽¹⁰¹⁾، وقد أشاعت الصحف التركية خيراً مفاده أن المفاوضات بين الأتراك والبريطانيين على وشك الانقطاع بسبب مطالبة الحكومة البريطانية بمناطق إضافية مع ولاية الموصل، حسب ما ذكره ممثل العراق في مؤتمر لوزان طه الهاشمي في مذكراته⁽¹⁰²⁾. وجدت الحكومة البريطانية بأنه من الأفضل إشراك الحكومة التركية في شركة النفط التركية، أو منحها حصة من نفط الموصل، بسبب خشيتها من عدم اعتراف الحكومة التركية بمقررات عصبة الأمم بضم الموصل إلى العراق، ومن ثم إعادة المشكلات من جديد، ونتيجة هذه التطورات قامت وزارة المستعمرات في 11 شباط 1926 بدراسة قضية الموصل وكيفية التعامل مع الحكومة التركية التي كانت متصلة إلى حد كبير حسب وصف هنري دويس ولم يكونوا مستعدين للتنازل ولا سيما في مسألة الحدود الفاصلة بين العراق وتركيا، لذا وجدت وزارة المستعمرات انه من الأفضل منح الأتراك الحصة التي عرضت للمجموعة الأمريكية في شركة النفط التركية في سبيل تنازلهم عن الموصل، لكن وزارة المستعمرات دعت إلى التريث في هذا الأمر لأن الأتراك سوف يطلبون أكثر من ذلك وعندها لا تستطيع الحكومة البريطانية الوفاء بتعهداتها⁽¹⁰³⁾.

⁽⁹⁹⁾ فيبي مار، تاريخ العراق المعاصر في العهد الملكي، ترجمة، مصطفى نعمان احمد، ط1، المكتبة العصرية، (بغداد، 2006)، ص 57.

⁽¹⁰⁰⁾ حسين، مشكلة الموصل، ص 67.

⁽¹⁰¹⁾ جريدة الموصل، "قضية الموصل وعصبة الأمم المتحدة"، الأعداد (837، 836، 835) 2 - 3 - 5 تموز 1924.

⁽¹⁰²⁾ للتفاصيل انظر، مذكرات طه الهاشمي 1919-1943 مع تحقيق ومقدمة في تاريخ العراق الحديث، تحقيق خلدون ساطع

الحصري، ج1، ط1، منشورات دار الطليعة، (بيروت، 1967)، ص 79.

⁽¹⁰³⁾ د. ك. و، الملف 271/أ، ملف المفاوضات مع تركيا بشأن الحدود، 10 شباط 1926، و1، ص ص 1-2.

وتجدر الإشارة أنه أثناء مغادرة اللجنة العراق قال بولس احد أعضاء اللجنة لوزير المالية ساسون حسقييل⁽¹⁰⁴⁾ ((إن أياً من طرفي النزاع على الحدود يكون الأول في منح امتياز إلى شركة النفط التركية سينال ولاية الموصل))⁽¹⁰⁵⁾، وبعد موافقة الحكومة العراقية على منح شركة النفط التركية امتياز نفط العراق وتعهدتها بتنفيذه حال عودة الموصل للعراق، رفعت اللجنة تقريرها إلى عصبة الأمم بعد أن انتهت من كتابته في 16 تموز 1925، وعليه قررت العصبة في 16 كانون الأول 1925، حل قضية الموصل وإنهاؤها بعد تحديد خط بروكسل بوصفه حداً فاصلاً بين الحدود العراقية - التركية⁽¹⁰⁶⁾.

كما قررت العصبة ضرورة عقد اتفاقية بين بريطانيا وتركيا حول إدارة ولاية الموصل، وأن تقدم بريطانيا معاهدة جديدة مع العراق خلال (6) أشهر تتضمن انتقال ولاية الموصل إلى العراق مع استمرار نظام الانتداب لمدة (25) عام، على أن تضمن بريطانيا دخول العراق إلى عصبة الأمم⁽¹⁰⁷⁾، وبالفعل تقدمت بريطانيا في عام 1926 بعرض هذه المعاهدة فوافق العراق عليها⁽¹⁰⁸⁾.

أستقبل العراقيون والبريطانيون قرار عصبة الأمم بعودة الموصل إلى العراق بالفرح الشديد حتى قال الملك فيصل فيه ((.. يجب على العراق أن يوافق على حلف ودي مع بريطانيا لا فقط (25) عاماً بل لأي مدة تريدها انكلترا))⁽¹⁰⁹⁾، بالمقابل رفضت تركيا هذه المقررات وأعلنت عدم اعترافها بولاية الموصل تحت حكم العراق، وحاولت بريطانيا تقديم قروض مالية لتركيا وذلك للموافقة على توصيات اللجنة⁽¹¹⁰⁾، ونتيجة الضغط الذي أبدته إيطاليا واليونان حليفتي بريطانيا عندما أعلنت بأنها سوف تستولي على أجزاء من تركيا، فضلاً عن قيام بريطانيا بتأجيج النزاع

⁽¹⁰⁴⁾ ساسون حسقييل (1860-1932)، مالى عراقي معروف كان علي الديانة اليهودية، ولد في سنة 1860 في اسطنبول وتعلم فيها وتولى مناصب عليا في البرلمان العثماني، انتخب عضواً في مدينة بغداد سنة 1908، كان ضمن وزارة ياسين الهاشمي التي شكلها سنة 1924، أصبح وزيراً للمالية من سنة 1921 — 1924 توفي في سنة 1932 بأوروبا للمزيد من التفاصيل انظر، حيدر لازم عزيز وعمار خالد رمضان، "ساسون حسقييل ودوره السياسي وعلاقته بمعاصريه"، مجلة دراسات تاريخية، كلية الآداب، جامعة البصرة، العدد 5، ايلول 2008، ص ص 185-207.

⁽¹⁰⁵⁾ الحسنی، المصدر السابق، ص 274.

⁽¹⁰⁶⁾ د.ك.و. البلاط الملكي، الملف 311/815، من الممثل السياسي في لندن (جعفر العسكري) إلى وزير الداخلية، 16 كانون الاول 1925، و، ص 3، 17، حدد هذا الخط بعد تردى الأوضاع بين الحدود العراقية التركية، إذ اجتمع مجلس العصبة في بروكسل عاصمة بلجيكا في 27 تشرين الأول 1922، وقدم المندوب البريطاني خارطة إلى مجلس العصبة أشار فيها إلى (خط ازرق مقطوع) وهو ما تطالب به بريطانيا، (وخط احمر غير متقطع) يمثل الحدود الإدارية للعراق منذ تموز 1923، (وخط احمر متقطع) يكون المسافة بين الخطين وتمثل أرضاً حراماً بين الطرفين انظر، حسين، مشكلة الموصل، ص ص 56-57.

⁽¹⁰⁷⁾ عبد الأمير هادي العكام، الحركة الوطنية العراق 1921-1933، مطبعة الآداب، (النجف، 1975)، ص ص 203-204.

⁽¹⁰⁸⁾ احمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانية 1922-1932، دار الرشيد للنشر، (بغداد، 1980)، ص ص 100-109.

⁽¹⁰⁹⁾ فوستر، المصدر السابق، ص 330.

⁽¹¹⁰⁾ جريدة الموصل، العدد 758، 15 كانون الثاني 1924.

العراقي التركي، الأمر الذي دفع تركيا في النهاية إلى التنازل عن المطالبة بولاية الموصل بعدما حصلت على قرض مقداره (500,000) باون إسترليني⁽¹¹¹⁾.

ونتيجة ذلك وقعت تركيا اتفاقية ثلاثية مع بريطانيا والعراق، حول حل قضية الموصل، إذ وافقت تركيا على خط بروكسل كحد أقصى فاصل بين تركيا والعراق ومنح تركيا 10% من عوائد نفط الموصل⁽¹¹²⁾، لمدة (25) عام والحياد في الحدود التركية العراقية مع مراعاة وضع الأكراد⁽¹¹³⁾، وقمت المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل المجلس الوطني الكبير التركي بتاريخ 7 حزيران 1926، كما صادق عليها مجلس النواب العراقي بتاريخ 12 حزيران 1926⁽¹¹⁴⁾.

وهكذا تخلت تركيا عن ولاية الموصل بعد حصولها على نسبة 10% من نفطها وبقيت قضية ولاية الموصل ونفطها محط أنظار الأتراك حتى يومنا هذا، كما أن الحكومة البريطانية كسبت الموصل مقابل منح شركة النفط التركية امتياز نفط العراق، فهل كان الصراع على النفط ام كان من أجل حقوق تاريخية وسيادية على ولاية الموصل.

⁽¹¹¹⁾ طارق يونس عزيز السراج، "لواء الموصل في عهد الانتداب البريطاني-دراسة في التاريخ السياسي (1920-1932)"، مجلة كلية التربية الأساسية، جامعة المستنصرية، المجلد 20، العدد 81، 2014، ص 351-352.

⁽¹¹²⁾ حقيقة أن الحكومة التركية لم تكن راضية بهذه النسبة من نفط الموصل وكانت تطمح بتحقيق ما بين 15-20% كحصة لها من نفط الموصل، وقد أثارت الصحف التركية موجة من السخط علي الحكومة التركية وقالت أن من الأجدر الحصول علي نسبة موازية لتلك التي حصلت عليها فرنسا (25%) علي إثر اتفاقية سان ريمو 1920، للمزيد من التفاصيل انظر، جريدة العراق، "نفط الموصل في تركيا"، العدد 2698، 26 شباط 1929.

⁽¹¹³⁾ فوستر، المصدر السابق، ص 331؛ جريدة العراق، العدد 2698، 26 شباط 1929 .

⁽¹¹⁴⁾ شاكر صابر الضابط، تاريخ الصداقة بين العراق وتركيا، مطبعة دار المعرفة، (بغداد، 1955)، ص 157.